

Sitio web para el perfeccionamiento de la disciplina Fundamentos Teóricos y Didácticos de la Educación Prescolar.

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

Autoras.

DrC Yiliam Cárdenas Rodríguez. Universidad Central “Marta Abreu de las Villas”, Cuba. E-mail:yilianc@uclv.cu teléfono de contacto. 42282922 Dirección postal. 50300

DrC Clara Luz Cruz Cruz. Universidad Central “Marta Abreu de las Villas”, Cuba. E-mail:claralc@uclv.cu. teléfono de contacto.42272739 Dirección postal. 50300

MSc Ludmila Mederos Bolufé. Universidad Central “Marta Abreu de las Villas”, Cuba. E-mail:lmboufet@uclv.cu teléfono de contacto.42221594 Dirección postal. 50300

Resumen:

La presente investigación aborda el perfeccionamiento de la disciplina Fundamentos Teóricos y Didácticos de la Educación Preescolar en contenidos de Relación con el Entorno. El estudio realizado por las autoras a la disciplina y su implementación en el plan E de la carrera Licenciatura en Educación Prescolar, con la aplicación de instrumentos de investigación; corrobora la necesidad de introducir desde sus contenidos, los resultados del perfeccionamiento de la Primera Infancia, aspecto este que se encuentra limitado en contenidos de la Relación con el Entorno. Las insuficiencias nos llevan a la propuesta de un Sitio Web que responda a las exigencias del plan de estudios y el currículo en perfeccionamiento. Favorece el tratamiento en las asignaturas de la disciplina a los contenidos de la dimensión con mayor integración, presenta los fundamentos teórico-metodológicos y ejemplos de tareas que pueden utilizarse en diferentes escenarios de formación del profesional, favorece el empleo de la infotecnología, potencia la formación de las estudiantes de la carrera en lo teórico-metodológico y las prepara para enfrentarse al eslabón de base. Puede ser utilizado por profesores y estudiantes en el proceso de formación. La propuesta se sometió al criterio de los evaluadores externos que coincidieron en su importancia y pertinencia. El resultado científico se introduce con resultados significativos en el pre grado y en la formación de posgrado.

Palabras Claves: (Carrera, Disciplina, perfeccionar, Asignaturas, Entorno).